

SYNTHÈSE

Focus Group — L'Intelligence Artificielle dans l'enseignement supérieur

Université Bourgogne-Europe — 10 décembre 2025, 14h–16h — Salle 101, Pôle AAFE, Dijon

1. Contexte de l'intervention

Ce focus group a été organisé dans le cadre du projet DIPLO (Diversité et Inclusivité sous l'angle Pédagogique : vers de nouveaux Leviers d'Optimisation), un projet financé par RITM-BFC* visant à proposer et expérimenter de nouveaux leviers pédagogiques pour rendre l'enseignement supérieur plus inclusif.

Cette intervention constitue une mise en application au terme d'une formation de 3 jours aux focus groups, proposée aux personnels de services d'appui à la pédagogie (CIPE, PNR) et du Service Commun de Documentation (SCD) de l'Université Bourgogne Europe (UBE). Cette mise en situation a permis d'explorer un thème d'intérêt majeur dans l'enseignement supérieur. Il visait en effet à mieux comprendre les perceptions et les besoins des enseignants et enseignants-chercheurs face à l'Intelligence Artificielle (IA) dans leur métier.

Le groupe a réuni 7 participant(e)s aux profils variés, recruté(e)s sur la base d'un formulaire de pré-inscription, avec un souci d'assembler des enseignant(e)s de disciplines différentes et de niveaux d'usage contrastés. La session a duré deux heures, animée par certains participants de la formation aux focus groups. Les échanges ont eu lieu sous le sceau de l'anonymat et de la confidentialité.

Objectif : Recueillir les perceptions, expériences et besoins des enseignants-chercheurs vis-à-vis de l'IA dans leur pratique professionnelle.

* RITM-BFC : Nouveaux Coursus à l'Université pour Réussir – Innover – Transformer – Mobiliser en Bourgogne-Franche-Comté

2. Profils des participant(e)s

Le groupe présentait une diversité de profils souhaitée, allant d'utilisateurs quotidiens à des utilisateurs très occasionnels, et couvrant plusieurs disciplines (droit, lettres/linguistique, informatique, pharmacie/santé, sciences humaines). Le tableau ci-dessous présente les déclarations recueillies lors de la pré-inscription (données anonymisées).

Participant	Fréquence d'usage IA	Niveau de confiance	Évolution anticipée
P1	Plusieurs fois/semaine	Pas du tout confiance	Identique à aujourd'hui
P2	Plusieurs fois/semaine	Assez confiance	De plus en plus présente
P3	Quelques fois/mois	Assez confiance	De plus en plus présente
P4	Tous les jours	Assez confiance	De plus en plus présente
P5	Quelques fois/mois	Pas tellement confiance	En baisse
P6	Plusieurs fois/semaine	Assez confiance	De plus en plus présente
P7	Non renseigné	Non renseigné	Non renseigné

Outils d'IA mentionnés lors du tour de table : ChatGPT, Perplexity (version payante pour certains), Mistral/Le Chat, NotebookLM, Gemini, Gamma, Consensus. Les usages allaient de la correction rédactionnelle à l'analyse de corpus volumineux, en passant par la traduction, la recherche documentaire et la génération de contenus.

3. Perceptions initiales de l'IA

3.1 Brainstorming collectif — les mots de l'IA

En début de session, les participant(e)s ont été invité(e)s à exprimer librement les mots, images et sentiments évoqués par le terme « intelligence artificielle ». Un riche vocabulaire contrastant a émergé, que le groupe a ensuite regroupé en quatre familles :

- **Outils** : Collaboratrice, assistant, dialogue automatisé, moisson, modèle (représentation)
- **Qualités** : Utile, moderne, irrésistible, émerveillement
- **Risques** : Dépossession, délétère, esclavagiste, écocide, productivisme, menteuse
- **Vigilance** : Vigilance, remise en question, éducation, esprit critique

Le mot « irrésistible » a suscité un débat révélateur : irrésistible comme un progrès qu'on ne peut arrêter, et irrésistible comme une tentation addictive. Le terme « dépossession » a été particulièrement développé : perte de la capacité créative, du droit à l'erreur, des compétences acquises, mais aussi dépossession du temps et des œuvres (pillage des données artistiques pour l'entraînement des modèles). À l'inverse, d'autres ont souligné un effet de progression personnelle (meilleure écriture, gain de temps, dialogue créatif avec l'outil).

3.2 Portrait chinois — si l'IA était un animal

L'exercice du portrait chinois (« si l'IA était un animal ») a produit des métaphores révélatrices des représentations du groupe :

- Éléphant : la mémoire d'éléphant, mais aussi le côté massif, imposant, potentiellement incontrôlable
- Singe savant : agile, multitâche, imite intelligemment
- Blob : apprend de façon réticulaire, s'adapte à son environnement
- Moustique : l'un des plus grands transmetteurs de virus au monde — métaphore du risque de désinformation

3.3 Bons et mauvais usages

Invité(e)s à nommer des usages négatifs, les participant(e)s ont évoqué :

- L'effet « fête foraine » : plaisir immédiat, sentiment d'être intelligent, mais appauvrissement à long terme
- L'usage de l'IA comme confident ou psychothérapeute par des étudiants en difficulté mentale, court-circuitant le rôle de l'interaction humaine
- La production de deepfakes et la désinformation à grande échelle (exemple de Grok cité, dont les garde-fous moraux sont quasi absents)
- La triche étudiante, mais aussi la triche entre pairs (articles rédigés trop rapidement, sans rigueur)
- L'impact écologique : consommation massive d'eau et d'énergie à chaque requête

Les bons usages identifiés : traduction, relecture, compilation de corpus volumineux (NotebookLM), aide à la rédaction et à la recherche, outil de dialogue créatif, gain de temps sur les tâches répétitives.

4. Retours d'expérience

4.1 La première rencontre avec l'IA

Les récits de premières expériences ont été marqués par un sentiment commun d'émerveillement initial, parfois teinté d'inquiétude :

- Impression d'avoir affaire à une vraie personne : « ça passait de très loin le test de Turing »
- Sentiment d'obsolescence potentielle : « je vais vite devenir obsolète, moi qui travaille en rédigeant des textes »
- Découverte via une formation, ou via la famille, ou après en avoir entendu parler à la radio
- Émerveillement progressif, par étapes, à chaque nouvelle capacité (texte, images, vidéo, voix synthétique)
- Quelques anecdotes mémorables partagées : traduction simultanée en plusieurs langues, découverte lors d'un échange informel avec une proche, poème en alexandrins pour un anniversaire, résumé en alexandrins d'une conversation radiophonique

4.2 Évolution des usages et des perceptions

Les participant(e)s ont décrit une trajectoire souvent similaire : un enthousiasme initial suivi d'une phase de recul critique, voire de désillusion partielle.

Plusieurs grandes tendances ont été dégagées :

- Un usage quotidien ou fréquent principalement pour des tâches d'assistance (relecture, traduction, recherche), mais peu de formation proactive
- Une capacité à identifier les erreurs conditionnées à l'expertise de l'utilisateur : « quand on connaît bien le domaine, on voit les absurdités »
- Une inquiétude grandissante sur l'impact écologique (écocide) : chaque requête consomme des ressources considérables en eau et énergie
- Une tension entre le sentiment de progrès personnel et le risque de dépossession des compétences
- La comparaison récurrente avec des innovations passées (calculatrice, PowerPoint, traitement de texte) : « on a dit la même chose quand la calculatrice est arrivée »

4.3 Bilan et positionnement dans la communauté universitaire

Les participant(e)s se considèrent globalement mieux informé(e)s que la majorité de leurs collègues, mais soulignent des disparités importantes entre disciplines et entre générations.

Les questions d'évaluation ont été au cœur des préoccupations : comment distinguer une production personnelle d'une production assistée par IA ? Comment évaluer les thèses et mémoires demain ? Le pivot vers l'évaluation orale a été cité comme piste prometteuse. La triche n'est pas un phénomène nouveau, mais elle est désormais « plus performante et plus difficilement détectable ».

Un enjeu de sens a également émergé : « à quoi sert-il encore d'enseigner si tout peut être généré automatiquement ? ». Une réponse a été avancée : former des esprits capables de maîtriser ces outils, pas seulement des dépositaires de connaissances.

5. Besoins exprimés

Interrogé(e)s sur ce qui leur aurait manqué pour mieux s'approprier l'IA, les participant(e)s ont unanimement souligné que le besoin prioritaire n'est pas technique, mais plutôt éthique et réflexif.

- Un cadre éthique et déontologique clair : règles sur l'usage de l'IA en recherche et en enseignement, édictées par l'institution
- Une sensibilisation à l'addiction et aux risques psychosociaux liés à l'usage des outils IA
- Une information sur l'impact écologique des usages IA
- Des clés pour comprendre les biais culturels (biais anglophone notamment) et les hallucinations (hallucinations : références (articles, jurisprudences, etc.) inventées par l'IA)
- Un accès institutionnel aux outils : certains ont payé leurs propres abonnements faute de politique d'accès universitaire
- Une vigilance accrue sur la sécurité des données : ne pas alimenter des IA commerciales avec des données de recherche confidentielles ou des données de santé
- Une formation par les pairs : « passer un après-midi avec un collègue qui sait bien s'en servir »
- Un contexte historique et politique : comprendre comment l'IA a été construite, par qui, avec quelles données, pour quels usages
- Un regard sur l'impact psychologique de l'IA sur les étudiants : données scientifiques sur les effets cognitifs et comportementaux
- Une veille technologique continue : « peu importe que les outils changent, si on a compris la gymnastique de l'IA, on peut se repositionner facilement »

6. Productions des ateliers de co-construction

En fin de session, les participant(e)s ont été réparti(e)s en deux groupes pour imaginer, en tant que « Super référent(e)s IA », des actions concrètes permettant d'implanter de façon responsable l'IA dans l'enseignement supérieur. Voici les propositions présentées en plénière.

Groupe 1 — Formation et plateforme dédiée

Ce groupe a travaillé autour d'un dispositif de formation structuré et d'une infrastructure numérique institutionnelle.

- Formation d'une journée : fonctionnement technique des LLM, usages dans sa propre discipline, historique et acteurs (qui développe ? avec quelles intentions ?), usages politiques contemporains
- Un dispositif de formation complet incluant : fonctionnement technique de l'IA, usages disciplinaires, enjeux historiques et politiques, déontologie d'usage et gestion des données, risques psychosociaux (addiction, repli sur soi) et risques cognitifs (qualité de l'attention, mémoire)

- Des ressources humaines dédiées : ingénieur(e)s pédagogiques intégré(e)s aux groupes de travail, groupes de partage d'expériences pluridisciplinaires et par discipline, rôle de référent(e) IA institutionnel
- Une plateforme IA universitaire dédiée à la pédagogie (espace d'expérimentation type « bac à sable ») : espace sécurisé, data souveraine, contrôlé, destiné aux étudiants dès la première année, permettant d'expérimenter et d'apprendre à utiliser l'IA avec des garde-fous éthiques

Groupe 2 — Clubs, cycles et groupes de travail

Ce groupe a proposé des dispositifs variés et réguliers, privilégiant la communauté de pratique et la réflexion collective.

- Clubs de partage d'expériences : séances courtes régulières (format « club sandwich » sur la pause déjeuner), en mode pluridisciplinaire ET disciplinaire, avec discussions et débats
- Groupes de travail sur l'évolution pédagogique : renouvellement des pratiques d'enseignement, réflexion sur les modes d'évaluation (évolution vers l'oral, détection de la part personnelle du travail)
- Cycles de conférences (environ toutes les 6 semaines) : non pas des formations techniques, mais des sessions réflexives invitant des spécialistes (juristes spécialistes de l'IA, neurologues, éthiciens...) pour repartir avec des questions plutôt qu'avec des réponses
- Intégration obligatoire d'une formation IA dans le parcours des nouveaux enseignant(e)s entrant(e)s (doctorant(e)s, nouveaux MCF), comme compétence professionnelle de base

7. Messages clés

Au terme de cette session, plusieurs messages forts ressortent à l'échelle du groupe :

- L'IA est perçue comme un outil « irrésistible » et inévitable, mais dont les risques (dépossession, écocide, triche, manipulation) sont clairement identifiés
- Le besoin n°1 n'est pas technique : il est avant tout éthique, réflexif et déontologique
- Les enseignant(e)s ont été livré(e)s seul(e)s face à l'IA, sans accompagnement institutionnel : ce manque est fortement ressenti
- La formation par les pairs et les formats courts sont plébiscités, plutôt que des formats plus « traditionnels »
- L'enjeu de l'évaluation est central et urgent : il faut repenser collectivement comment on évalue le travail des étudiants à l'ère de l'IA
- L'institution a un rôle clair à jouer : fournir des accès, édicter des règles, protéger les données, et créer des espaces sécurisés d'expérimentation

Synthèse rédigée sur la base de l'enregistrement audio, des productions des groupes de travail et des documents de préparation du focus group (guide d'animation, mailing de recrutement, grille de profils). L'identité des participant(e)s n'apparaît pas dans ce document afin de respecter l'anonymat.

DIPLO

Diversité et Inclusivité sous l'angle Pédagogique : vers de nouveaux Leviers d'Optimisation

CONSTRUIRE UN CADRE DURABLE POUR L'IA À L'UNIVERSITÉ ce que disent les enseignants, ce que dit la méthode

PRÉSENTATION DU PROJET

DIPLO vise à concevoir des expériences d'apprentissage alignées à la **diversité du public étudiant**. Cette diversité est nourrie par des perceptions, fausses croyances et autres barrières qui impactent les apprentissages et souvent liées **aux défis sociétaux actuels**.

Porté par le CIPE (Centre d'Innovation Pédagogique et d'Évaluation), en partenariat avec le PNR (service Pédagogie Numérique et Ressources), DIPLO développe des **actions pédagogiques inclusives** pour lever ces barrières avec enseignants et étudiants de l'Université Bourgogne Europe (UBE).

Mots-Clés diversité · inclusivité · perceptions · focus group · IA · ingénierie pédagogique

ENJEU

Concevoir des dispositifs pédagogiques pertinents suppose de mieux comprendre représentations, usages et besoins des acteurs. Ces dimensions restent souvent sous-explorées au profit d'**hypothèses implicites**. Les actions mises en œuvre risquent alors d'être inadaptées.

DIPLO mobilise le **focus group** (FG) pour explorer les perceptions des acteurs du contrat pédagogique.

Première mise en application sur la thématique de l'**Intelligence Artificielle (IA)**. En effet, face à un rythme d'évolution effréné de l'IA générative, accompagner les enseignants suppose un cadre adaptable, condition d'une intégration responsable dans les enseignements destinés aux étudiants.

PRINCIPALES RÉALISATIONS

Focus group « IA et enseignement supérieur » (10 déc. 2025) :

- 7 enseignants (UBE + Institut Agro Dijon), disciplines variées (droit, lettres, philosophie, informatique, pharmacie, biologie/santé, sciences humaines et sociales), profils d'usage et degré de confiance en l'IA contrastés
- Animation : personnels d'appui (CIPE / PNR / SCD) formés au FG
- Outils : brainstorming (Fig.1), portrait chinois, mini-ateliers créatifs
- Productions : verbatims, dispositifs imaginés par des « Super référent-es IA »

Trajectoire commune :
émerveillement initial → recul critique.
Vocabulaire dense oscillant entre fascination « irrésistible » et inquiétude « dépossession », « écocide ».

FIGURE 1. Évocations IA regroupées en 4 familles : Outils / Qualités / Risques / Vigilance.

FIGURE 2. Proposition d'actions imaginées par les participants

Besoins prioritaires exprimés sur l'IA : (Fig.2)

- Cadre éthique et déontologique clair
- Information sur risques psychosociaux et écologiques
- Espace d'expérimentation institutionnel
- Formation par les pairs (clubs, etc.)
- Formation technique
- Adaptation du cadre d'accompagnement au rythme rapide d'évolution de l'IA

ÉVALUATION

Évaluation du FG via analyse thématique des verbatims.

Perspective envisagée : évaluation des actions menées par les participants du FG dans leurs missions pédagogiques respectives.

TRANSFORMATION PÉDAGOGIQUE

Pour les enseignants

- Mise au jour de représentations ambivalentes
- Posture réflexive collective
- Mobilisation de leviers d'action concrets

Pour les étudiants

- Enseignants mieux équipés intégrant l'IA de manière plus responsable
- Démarche transformative similaire

Pour l'institution

- Données pour orienter les politiques d'accompagnement IA
- Soutien stratégique de la mobilisation enseignante

POINTS FORTS

- Anonymat des participants : libère la parole, évite l'autocensure liée aux statuts et empêche les hiérarchies symboliques de biaiser les échanges
- Croisement des perceptions individuelles
- Priorisation des actions à mener
- Méthode associant collecte de données, engagement actif, et approche transformative
- Approche pluridisciplinaire (5 champs disciplinaires)

LIMITES

- Échantillon réduit (7 enseignants) : trianguler avec étudiants et gouvernance
- Possible biais de recrutement (enseignants déjà sensibilisés à l'IA)
- Mise en application unique : à reproduire sur d'autres thématiques

VALORISATION ET COMMUNICATION

Communication à la gouvernance. Synthèse partagée aux participants pour diffusion dans les composantes ; posts LinkedIn et newsletter UBE.

ESSAIMAGE & PÉRENNISATION

- Méthode transférable à d'autres thématiques DIPLO et au public étudiant
- Intégration du format FG à l'offre du CIPE
- Déploiement envisagé : composantes UBE, Réseau d'Accompagnement Pédagogique (RAP)

+ D'INFOS

- Porteuse : Marion Soichot (CIPE-INSPE, UBE) · marion.soichot@ube.fr
- Co-auteurs : Pierre Ancet, Cécile Caseau-Roche, Jean-Michel Dorlet, Jacques-Alain Gopaul, Mathieu Guerriaud, Anne-Laure Rouzet, Annabelle Tavernier

- Financement RITM-BFC : 40 000 € (AAP 2025) · Levier 1 : Dispositifs pour une meilleure orientation et réussite à l'entrée dans le supérieur
- Partenaires : CIPE, PNR, Top Consulting
- Remerciements : Guillaume Rhoden (ED Institut)